

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ

Бабаназарова Мафтуна Назарбековна

Преподаватель Бухарского государственного
педагогического института

Файзуллаева Мадина Шухрат кизи

Студентка 1 курса Бухарского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400639>

Annotation: Из педагогической перспективы можно рассматривать язык как основной компонент человеческого интеллекта, в то время как музыка, часто рассматриваемая как дополнительная способность, может быть воспринята как особый тип обучения, схожий с изучением языка. Отходя от распространенной идеи о том, что музыкальное познание развивается медленнее и является более сложным, мы предлагаем рассматривать изучение музыки как процесс, требующий аналогичных усилий и времени, что и изучение языка. В этом контексте важно признать центральное значение музыки в образовании и понимании развития человеческих способностей.

Ключевые слова: музыкальное развитие, овладение языком, музыкальное познание, языковое и музыкальное обучение.

К моменту взрослого возраста у нас у всех сложились устойчивые представления о музыке, сформированные на основе нашей культуры и индивидуальных вкусовых предпочтений. Однако несмотря на то, что мы все испытываем чувство знания того, что такое музыка, определить ее оказывается невероятно сложно [1]. Кросс и Морли приводят два словарных определения музыки, которые описывают ее как "искусство сочетания звуков голоса или инструментов для достижения красоты формы и выражения эмоций" и "искусство или науку об организации звуков в ноты и ритмы, чтобы создать желаемый паттерн или эффект". Однако они отмечают, что современные музыковеды считают эти определения недостаточно удовлетворительными [2].

Исследуя другие определения, они приходят к выводу, что все эти представления о музыке являются идеологическими конструкциями, обусловленными более обширными социально-экономическими и политическими силами, которые подвержены изменениям. Язык, в свою очередь, обычно определяется как символическое средство коммуникации с лексикой значений и синтаксисом для организации предложений [3]. В

отличие от обычной речи, звук является носителем сообщения, придавая музыке особенный символический характер.

В зависимости от внимания человека одни и те же аудио-стимулы могут восприниматься как язык или музыка. При многократном прослушивании повторяющейся речевой записи она может начать восприниматься как мелодичное пение, поскольку внимание к смыслу утомляется, и мелодические черты интонации выходят на первый план [4]. Наоборот, синусоидальная речь, представляющая собой звуковую интенсивность формантных частот без других акустических характеристик естественной речи, для неподготовленного слушателя может звучать как свисток. Однако, когда испытуемые нацелены на восприятие речи, эти звуковые фрагменты становятся четко различимыми.

С поступлением взрослого возраста у нас различные способы обработки "канонической" речи и музыки. Например, обработка речи в основном зависит от левого полушария, в то время как музыкальные аспекты обрабатываются в правом полушарии [5]. Однако нейронные области, ответственные за восприятие речи и музыки, демонстрируют значительное перекрытие, активируя обе полушария даже у взрослых. И хотя наш мозг становится более специализированным в разных областях по мере взросления, различия в обработке речи и пения могут проявиться постепенно в процессе развития, начиная с младенчества.

Предполагается, что речь и музыка могут различаться по низкоуровневым слуховым характеристикам, требующим разной обработки звука: речь, возможно, характеризуется быстро изменяющимися временными характеристиками, в то время как музыка преимущественно состоит из изменяющихся высоты тона характеристик в течение более продолжительного времени [6]. Однако обнаруживается тесная взаимосвязь между речью и музыкой. Например, ни один музыкальный инструмент не производит звук с устойчивой частотой: всегда присутствует шум, вызванный первоначальным импульсом, который устанавливает звук в движение. Этот шум имеет важное значение для восприятия тембра. В связи с этим для обработки как речи, так и музыкального тембра требуется одинаковая временная чувствительность [7].

Таким образом, как с точки зрения музыки, так и с точки зрения речи, необходимо обладать аналогичной временной чувствительностью. Речь

можно воспринимать как концерт фоном и слогов, мелодически измененных просодией. Сходство между речью и музыкой на уровне атомарного восприятия становится более очевидным с использованием записанных носителей и электронного акустического анализа [8]. Примером этого может служить цикл песен Лучано Берио "Круги", где широко используется перкуссия для имитации различных согласных звуков в тексте, создавая эффект, при котором текст резонирует с перкуссией и усиливается ею, что поддерживает тембр слов [9].

Для успешного функционирования в обществе каждый человек должен овладеть основами речи, способной быть понятной даже при быстром темпе и в стрессовых ситуациях. Все эти факторы способствуют формированию уникальной формы вокального исполнения.

Важной характеристикой языка является его обучаемость детьми. Многие лингвисты и антропологи подчеркивают, что язык, как символическая система выражения, ограничен способностью детей к обучению. Согласно Дикону, структура языка подвергается сильному давлению отбора, так как для передачи из поколения в поколение она должна пройти через "узкое место": детское сознание [10].

Язык представляет собой компромисс между тем, что взрослые хотят сказать, и способностью детей воспринимать и выполнять слышанное. Младенцы, согласно широкому определению, слышат форму музыки. Авторы утверждают, что язык имеет привилегированный статус в мозгу новорожденных, позволяя им не только усваивать музыкальные особенности, но и изучать язык [11]. Способность различать фонемы у младенцев свидетельствует о чувствительности к тембру, и предполагается, что аналогичные механизмы могут быть применены и для различения инструментальных тембров.

В дополнение к тембру, новорожденные проявляют чувствительность к ритмическим компонентам языка и могут различать разные языки на основе их ритмических характеристик. Младенцы используют музыкальные элементы языка, такие как ритм, тембральный контраст и мелодический контур, в качестве основы для последующего развития семантических и синтаксических аспектов языка. Они не только реагируют на аффективные сигналы и не ограничиваются только значением, но также обращают внимание на структуру произносимых слов [12].

Младенцы впитывают музыкальную информацию в речи, будучи подвергнутыми непосредственно разговору и пению, а также "подслушивая" другие языки и музыку в окружающей среде. Хотя всякая речь содержит музыкальные элементы, речь, предназначенная для младенцев, обычно отличается высокой музыкальностью [13]. Эта направленная речь, также известная как материнский язык, характеризуется более высоким тоном, медленным темпом и ритмичностью, богатым диапазоном высоты тона и более выраженными мелодическими контурами, чем типичная направленная речь взрослых. Направленная речь и пение к детям помогают им в освоении языка, привлекая и удерживая их внимание, передавая аффективную информацию и подчеркивая важные лингвистические паттерны.

Роль направленной речи детям может эволюционировать в ходе их развития, начиная с функции привлечения внимания и передачи эмоциональной информации, а затем постепенно направляя внимание на лингвистически значимую информацию. Первый опыт детей с вербальной коммуникацией часто сопровождается повышенной музыкальностью, когда музыка и смысл речи взаимосвязаны [14].

Анализируя полученные результаты, ученые выдвигают следующие предположения относительно роли музыки в речи:

- Различия в восприятии музыки и языка у взрослых: Предполагается, что уровень когнитивных и нейрональных процессов при восприятии музыки и языка может различаться у взрослых. Отмечается, что для детей язык может рассматриваться как всего лишь часть музыки.
- Элементы музыки в речи: Музыка включает в себя точную слуховую обработку, эмоциональную вовлеченность, повторение и требования к вниманию, что способствует развитию речи. Это подчеркивает важность музыкальных элементов в речи, таких как ритм, тембр и мелодический контур.
- Положительное воздействие музыки на развитие коммуникативных навыков у детей: Утверждается, что музыка может улучшить доязыковое коммуникативное развитие у детей. Это может быть особенно полезным в контексте обучения языку в раннем возрасте.
- Музыка как адаптивная функция в обучении языку: В контексте передачи языка детям через речь, музыкальное понимание может выполнять адаптивную функцию, способствуя более быстрому развитию лингвистических навыков у детей. Музыкальные элементы

предоставляют богатый контекст для языкового обучения, преодолевая проблему "бедности стимулов".

- Роль врожденного музыкального интеллекта в овладении языком: Врожденный музыкальный интеллект оказывает влияние на способность овладевать речью. Утверждается, что первоначальная музыкальная способность человека позволяет ему успешно учиться и использовать особенности музыкального познания, которые могут быть менее приоритетными для языка.

Обучение с использованием музыки в начальной школе: Исследование подтверждает, что обучение лексике и грамматике с использованием песен может быть полезным в начальной школе. Учитывая универсальность музыки и ее положительное воздействие на развитие речи, учебные программы, включающие элементы музыки, следует изучать более подробно.

Использованная литература:

1. Бабаназарова, М. Н. (2023). РОЛЬ ДЕТСКИХ ПЕСЕН В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(1).
2. Kotilahti K., Nissilä I., Näsi T., Lipiäinen L., Noponen T., Meriläinen P., Huotilainen M., Fellman V. (2010). Hemodynamic responses to speech and music in newborn infants. Hum. Brain Mapp. 31, 595–603
3. Шамсиев Шерзод Истамович Формы организации музыкального общения // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
4. Nazarbekovna, B. M. (2023, January). THE ROLE OF CHILDREN'S SONGS IN THE PROCESS OF FORMATION OF STUDENTS' PRONUNCIATION SKILLS AND VOCABULARY. In E Conference Zone (pp. 65-74).
5. Babanazarova, M. (2023). MUSIC AS A STIMULUS TO STUDY SPEECH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(2), 59-64.
6. Nazarbekovna, B. M. (2023). THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN CHILDREN OF PRIMARY PRESCHOOL AGE. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 5(Special issue), 4-7.
7. Kh, Madrimov B., T. I. Rajabov, and F. G. Nurullaev. "Teaching Bukhara children folk songs in music lessons as an actual problem." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24.04 (2020): 6049-6056.

8. Nazarbekovna, B. M. (2023). IMPROVEMENT OF SCHOOLCHILDREN'S SPEECH SKILLS WITH SONGS ACCORDING TO THEIR AGE. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(1).
9. Fernald A., Kuhl P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. Infant Behav. Dev. 10, 279–293. doi:10.1016/0163-6383(87)90017-8
10. Deutsch D., Henthorn T., Lapidis R. (2011). Illusory transformation from speech to song. J. Acoust. Soc. Am. 129, 2245–2252. doi:10.1121/1.3562174
11. Бабаназарова, М. Н. (2022). Развитие речи детей младшего школьного возраста песнями с учетом их возрастных особенностей. Conferencea, 306-310.
12. Babanazarova Maftuna Nazarbekovna. (2023). Significance of the International Study Pirls in Education in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin, 26, 14–16. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/5196>
13. Brandt A, Gebrian M, Slevc LR. Music and early language acquisition. Front Psychol. 2012;3:327. Published 2012 Sep 11. doi:10.3389/fpsyg.2012.00327.
14. Maftuna Nazarbekovna Babanazarova. (2023). Pisa Program: A Path to Improving the Quality of Education in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin, 26, 23–27. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/5198>